

П. В. Танасієнко¹, К. В. Засипка²

ХАРАКТЕРИСТИКА ТРОМБОЕМБОЛІЧНИХ УСКЛАДНЕНЬ У ПАЦІЄНТІВ З ПОЛІТРАВМОЮ

¹Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова

²КНП «Одеська міська клінічна лікарня №11»

Authors' Information:

Танасієнко П. В.: [ORCID ID: 0000-0002-3064-5200](https://orcid.org/0000-0002-3064-5200),

Засипка К.В.: [ORCID ID: 0009-0008-8162-3539](https://orcid.org/0009-0008-8162-3539)

Summary. Tanasienko P. V.¹, Zasyпка K. V.². **CHARACTERISTICS OF THROMBOEMBOLIC COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH POLYTRAUMA.** -¹ N. I. Pirogov Vinnytsia National Medical University; ² KNP "Odessa Municipal Clinical Hospital N 11"; e-mail: radix.vn@ukr.net. Currently, the mortality rate in polytrauma reaches 16-27% and tends to increase even in the world's leading clinics. Venous thromboembolism affects approximately 900,000 people in the United States each year and results in several hundred thousand hospitalizations and approximately 60,000 to 100,000 deaths. The aim of our study was to determine the influence of clinical and epidemiological factors on the development of venous thromboembolism in patients with polytrauma. Our study involved 83 patients who met the criteria for inclusion in the study and were treated at the Odessa Municipal Clinical Hospital N 11 from 2013 to 2022. The clinical-epidemiological characteristics of thromboembolic complications in patients with polytrauma indicated the influence of older age, male gender, and high-energy trauma in the form of a road accident as risk factors for the development of thromboembolic complications. Craniocerebral trauma and skeletal trauma as dominant in polytrauma also increased the risk of thromboembolic complications in patients of this category. Studies devoted to the problem of VTE in patients with polytrauma correlate with our studies.

Key words: polytrauma, venous thromboembolism, causes, epidemiology

Реферат. Танасієнко П. В., Засипка К. В. **ХАРАКТЕРИСТИКА ТРОМБОЕМБОЛІЧНИХ УСКЛАДНЕНЬ У ПАЦІЄНТІВ З ПОЛІТРАВМОЮ.** В даний час летальність при політравмі сягає 16-27% і має тенденцію до збільшення навіть у провідних клініках світу. Венозна тромбоемболія щороку вражає приблизно 900 000 людей у Сполучених Штатах і призводить до кількох сотень тисяч госпіталізацій і приблизно від 60 000 до 100 000 смертей. Метою нашого дослідження було визначення впливу клініко-епідеміологічних факторів на розвиток венозного тромбоемболізму у пацієнтів з політравмою. У нашому дослідженні приймало участь 83 пацієнта, що відповідали критеріям включення у дослідження та проходили лікування у КНП «Одеська міська клінічна лікарня №11» з 2013 по 2022 роки. Клініко-епідеміологічна характеристика тромбоемболічних ускладнень у пацієнтів з політравмою вказала на вплив факторів старшого віку, чоловічої статі та високоенергетичної травми у вигляді ДТП як факторів ризику розвитку тромбоемболічних ускладнень. Черепно-мозкова травма та скелетна травма як домінуючі при політравмі також підвищували ризик виникнення тромбоемболічних ускладнень у пацієнтів цієї категорії. Дослідження присвячені проблемі ВТЕ у пацієнтів з політравмою корелюють із нашими дослідженнями.

Ключові слова: політравма, венозний тромбоемболізм, причини, епідеміологія

Вступ. На сьогоднішній день у всьому світі обговорюється проблема травматичних ушкоджень людини. Це пов'язано з тим, що проблема травматичних ушкоджень з медичної все більше стає соціальною. Багато авторів вбачають значний ріст травматизму і летальності внаслідок збільшення техногенного впливу, розширення воєн та локальних конфліктів [8]. Так, за даними Гур'єв С.О., та спів. (2019), щорічно у світі від травми гине біля 10 мільйонів і це число щорічно має тенденцію до зростання. Смертність від травм в Україні залишається надзвичайно високою, може коливатись від 10,2 до 80,4%, і в порівнянні з США є в 5 раз вищою. За даними МОЗ України смертність від травм в Україні коливається від 45 до 50 тис. осіб, серед яких до 30% припадає на поєднану травму. За останні 10 років смертність серед населення України від травм збільшилась на 38,7 % та становила у 2003 році 135,5 на 100 тис., у 2010 – 184,1 на 100 тис., у 2013 – 199,5 на 100 тис. Щорічно внаслідок травматичних ушкоджень гине 48 тис. осіб. Загальний рівень травматизму має тенденцію до підвищення [1].

В даний час летальність при політравмі сягає 16-27% і має тенденцію до збільшення навіть у провідних клініках світу. Деякі автори відмічають, що незважаючи на покращення організаційних та протишокових міроприємств, коли вдалось зменшити смертність у шоківому періоді, у пізніх строках смертність зростає як у абсолютному так і у відносному значенні показника. Причиною цього є пізні ускладнення, серед яких на чільному місці венозні тромбоемболічні ускладнення. До таких ускладнень найчастіше відносять тромбоз глибоких вен (ТГВ) та тромбоемболію легеневої артерії (ТЕЛА) [10]. Дані ускладнення, за даними Gao Y., et al. (2022), зустрічаються у 15-55% пацієнтів з тяжкою травмою. Венозна тромбоемболія щороку вражає приблизно 900 000 людей у Сполучених Штатах і призводить до кількох сотень тисяч госпіталізацій і приблизно від 60 000 до 100 000 смертей. Приблизно дві третини епізодів ВТЕ проявляються як ТГВ і одна третина як ТЕЛА з або без ТГВ [6].

Найбільш небезпечним ускладненням венозного тромбозу вважається тромбоемболія легеневої артерії (ТЕЛА). Частота виникнення тромбозу глибоких вен (ТГВ) нижніх кінцівок та ТЕЛА складає 1,0 і 0,5 на тисячу населення на рік відповідно. ТЕЛА безпосередньо пов'язана з розвитком ТГВ нижніх кінцівок та тазу, тому в даний час ці два захворювання об'єднують одним терміном – «Венозний тромбоемболізм» (ВТЕ). ВТЕ -- є потенційно небезпечним для життя ускладненням у хворих, які перенесли хірургічне втручання або тривалий час іммобілізації. На ВТЕ доводиться близько 10 – 12% госпітальної летальності.

Метою нашого дослідження було визначення впливу клініко-епідеміологічних факторів на розвиток венозного тромбоемболізму у пацієнтів з політравмою.

Матеріали і методи: У нашому дослідженні приймало участь 83 пацієнта, що відповідали критеріям включення у дослідження та проходили лікування у КНП «Одеська міська клінічна лікарня №11» з 2013 по 2022 роки. Критеріями включення були вік пацієнта 18 років і більше, інформована згода прийняти участь у дослідженні, наявність діагнозу політравма, оцінка за шкалою ISS ≥ 17 балів. Всі пацієнти, що приймали участь у дослідженні були поділені на дві групи. До першої дослідної групи було віднесено 37 (44,6%) випадки політравми у яких було діагностично верифіковано тромбоемболічні ускладнення. До другої контрольної групи було віднесено 46 (55,4%) пацієнтів у яких тромбоемболічні ускладнення виявлені не були. Середній вік пацієнтів у першій групі коливався від 29 до 75 років і у середньому становив $51,5 \pm 7,7$ років, а у другій групі – коливався у діапазоні 19 – 69 років і у середньому становив $40,9 \pm 5,8$ років.

Статистична обробка проводилась за допомогою непараметричної методики. Враховуючи чисельність ознак, що аналізуються та необхідність забезпечення одноманітності результативних показників, для здійснення коректного порівняння, нами була обрана методика обрахування коефіцієнту поліхоричного показника зв'язку, що запропонована К. Пірсоном.

Результати: Сучасний аналіз проблеми тромбоемболічних ускладнень у постраждалих з полісистемними та поліорганими пошкодженнями, згідно вимог доказової медицини, неможливий без вивчення клініко-епідеміологічної та клініко-нозологічної характеристики явища. Визначаючи деякі характеристики клініко-епідеміологічної

структури у постраждалих з політравмою, таких як вік, статеві ознаки, обставини виникнення травми, ми маємо змогу чітко і науково обґрунтовано говорити про їх вплив на розвиток тромбоемболічних ускладнень. Вивчення травмогенезу у постраждалих з політравмою та тромбоемболічними ускладненнями також було пріоритетною ціллю враховуючи його вплив на розвиток цієї патології. У таблиці 1 наведено характеристика пацієнтів дослідної та порівняльної груп за демографічними показниками та причиною травми.

Таблиця 1

Характеристика пацієнтів дослідної та порівняльної груп за демографічними показниками та причиною травми

Показники	Дослідна (n=37)	Порівняльна (n=46)	P
Вік (роки)	51,5±7,7	40,9±5,8	0,4077
Чоловіки (n / %)	28/75,7	32/69,5	0,7554
ДТП (n / %)	30/81,1	33/71,7	0,3026
Кататравма(n / %)	6/16,2	11/23,9	0,2527
Інші (n / %)	1/2,7	2/4,3	0,7644

Як вказав аналіз даних таблиці 1 між дослідною та порівняльною групою існує статистично достовірна різниця ($p \leq 0,05$) по клініко-епідеміологічним показникам. Так у дослідній групі середній вік пацієнтів був на більш ніж 10 років більший ніж у групі порівняння. Так само у обох групах превалювали особи чоловічої статі, однак серед пацієнтів із тромбоемболічними ускладненнями їх було дещо більше. Серед причин політравми у обох групах превалювало ДТП, однак серед пацієнтів дослідної групи це виявлялось майже на 10% частіше. Варто зауважити, що пацієнти з причиною травми у яких було падіння з висоти переважали у порівняльній групі. Теж саме можна сказати і за інші механізми травми, серед яких найчастіше визначався кримінальний травматизм.

У всіх пацієнтів масиву дослідження була діагностована політравма з поєднанням різних пошкоджень анатомо-функціональних пошкоджень тіла. У таблиці 2 наведено варіанти поєднань пошкоджень анатомо-функціональних ділянок тіла у пацієнтів дослідної та порівняльної груп.

Таблиця 2

Структура травм анатомо-функціональних ділянок у пацієнтів масиву дослідження

Показники	Дослідна (n=37)	Порівняльна (n=46)	P
Черепно-мозкова травма (n / %)	28 / 75,7	30 / 65,2	0,5241
Травма грудної клітки (n / %)	27 / 72,9	34 / 73,9	0,2077
Травма живота (n / %)	16 / 43,2	21 / 45,6	0,8335
Скелетна травма (n / %)	14 / 37,8	14 / 30,4	0,9724
Травма хребта (n / %)	5 / 13,5	6 / 13,0	0,6006
Зовнішні пошкодження (n / %)	1 / 2,7	1 / 2,2	0,2148

Аналіз таблиці 2 вказав, що структура травм анатомо-функціональних ділянок у пацієнтів дослідної групи та групи порівняння мала деяку різницю. Так, поєднання з

черепно-мозковою травмою значно частіше зустрічалось у пацієнтів дослідної групи. Різниця між групами становила 10,5%, що вказує на вплив черепно-мозкової травми на розвиток ВТЕ у пацієнтів з політравмою ($p \leq 0.05$). Дещо іншою була картина у пацієнтів з домінуючою торакальною травмою. Як у дослідній так і у порівняльній групі рівень її був на однаковому рівні. Подібна картина спостерігалась і при домінуючій абдомінальній травмі, яку теж не можна віднести до ризикорієнтованих факторів виникнення тромбоемболічних ускладнень. У дослідній групі пацієнти з ВТЕ зустрічались на 7,4% частіше ніж серед пацієнтів групи порівняння і тому цей вид домінуючої травми також можна віднести до ризикорієнтованих факторів розвитку ВТЕ у пацієнтів з політравмою. Травма хребта як домінуюче пошкодження не виявило достовірної різниці між групами і тому не було віднесене до факторів, що мають вплив на розвиток ВТЕ. Подібна тенденція була виявлена і у пацієнтів з домінуючими термічними ушкодженнями.

Таким чином проведений аналіз розвитку ВТЕ у пацієнтів з політравмою виявив, вказав, що основними факторами, які сприяють розвитку тромбоемболізму є старший вік, чоловіча стать, причиною травми є високоенергетичне пошкодження типу ДТП, домінуюча черепно-мозкова та скелетні травми.

Обговорення: Серед основних причин венозного тромбоемболізму при політравмі називають багато факторів, однак найчастіше це сповільнення току крові, значне пошкодження ендотелію судин та гіперкоагуляція. Yorkgitis BK et al. (2022) вказує, що неконтрольована посттравматична кровотеча все ще є основною причиною потенційно запобіжної смерті серед поранених пацієнтів, і одна третина всіх пацієнтів із політравмою демонструє ознаки коагулопатії при госпіталізації. У цих пацієнтів частіше розвивається поліорганна недостатність і настає смерть, ніж у пацієнтів із подібними моделями ураження за відсутності коагулопатії. Рання гостра коагулопатія, пов'язана з травматичним ушкодженням, нещодавно була визнана багатофакторним первинним станом, який є результатом комбінації шоку, спричиненого кровотечею, підвищення регуляції тромбомодуліну, пов'язаного з пошкодженням тканин, утворення тромбін-тромбомодулінового комплексу та активації антикоагулянтних і фібринолітичних шляхів [10]. Інші автори висловлюють переконання, що саме високоенергетичний механізм політравми має суттєвий вплив на розвиток ВТЕ у пацієнтів цієї категорії. Причинами політравми у 60-80% випадків є ДТП або кататрава з присутністю великої кількості тяжких травматичних ушкоджень органів та систем. У 40-70% пацієнтів з політравмою визначаються скелетні пошкодження, серед яких превалюють пошкодження типу В і С по класифікації AO/ASIF. Важливим фактором є масивне пошкодження м'яких тканин, що зустрічається у більш ніж третини пацієнтів [2, 5].

Helms J., et al. (2023) доводять, що велике значення у розвитку ВТЕ серед пацієнтів з травмою має метаболічний ацидоз і гіпотермія. Автори вказують на опосередковану роль цих процесів у розвитку коагулопатії. В основі метаболічного ацидозу лежить гіперглікемія та гіперлактатемія, які характеризують тяжкі розлади тканьового метаболізму і лежать в основі розвитку ВТЕ у пацієнтів з політравмою [6]. Деякі автори вказують на беззаперечний вплив масивних гемотрансфузій на розвиток тромбоемболічних ускладнень у пацієнтів з політравмою. Ризик виникнення тромбоемболічних ускладнень у пацієнтів з політравмою зростає з кожним переливанням крові, так як сприяє виникненню коагулопатії. У дослідженні вказується, що переливання чотирьох доз еритроцитарної маси у перші доби після травми є предиктором розвитку ВТЕ у пацієнтів з політравмою [3, 6]. Chopard R, et al. (2020) вдалося визначити кілька факторів ризику, пов'язаних з різними подіями ВТЕ. Аналіз, проведений авторами, показав, що величина травми, відображена високим балом ISS, наявність великої травми тазу та необхідність однієї чи кількох операцій були незалежними факторами ризику розвитку тромбоемболії глибоких вен. Крім того, вік ≥ 60 років, чоловіча стать і необхідність більш ніж однієї операції були визначені як фактори ризику ТЕЛА [2]. У іншому дослідженні Porres-Aguilar M., et al. (2023) довели, що у пацієнтів з політравмою чоловіча стать була єдиним фактором ризику для ТЕЛА але не для тромбозу глибоких вен, що узгоджується з попередніми дослідженнями, які показали слабкий вплив статі на розвиток ускладнень ТГВ. Крім того, вік описано як важливий фактор для розвитку ускладнень венозної ВТЕ. Це було пов'язано зі збільшенням частоти

супутніх захворювань (наприклад, застійної серцевої недостатності, злоякісних новоутворень, варикозного розширення вен), які схиляють пацієнтів до тромбозу. Аналіз показав, що вік є фактором ризику для ТЕЛА, але не для розвитку ТГВ [7].

Ruskin KJ. (2018) вважає, що збільшення ризику тромбоемболічних ускладнень виявляється у пацієнтів з високою оцінкою за шкалою ISS. Автор виявив залежність між тяжкістю травми та розвитком ВТЕ. Він пояснює це формуванням ВТЕ у самих тяжких пацієнтів з політравмою. Автор приводить дані, про розвиток ВТЕ у пацієнтів з двома і більше домінуючими пошкодженнями при політравмі розвивається не тільки з більшою частотою, а і у більш пізні строки [8].ISS лінійно корелює з наслідками в посттравматичному клінічному перебігу, а також з пізніми ускладненнями. Аналіз, проведений Sprahn DR, et al. (2019) показав, що ISS є основним фактором прогнозування венозних тромбоемболічних ускладнень. Крім того, показано, що на частоту ТГВ впливають травми таза та кількість необхідних операцій; однак травму таза було визначено як незалежний фактор ризику розвитку ТГВ. Автори, опираючись на попередні дослідження визначили травми гомілки та тривалість іммобілізації як відповідні фактори ризику розвитку ТГВ [9], Інші дослідження не виявили таких кореляцій. Ця розбіжність між результатами може бути пов'язана з різними класифікаціями травм таза. Крім того, добре відомо, що кількість оперативних втручань має відповідний вплив на ризик розвитку подій ВТЕ після травми [10]. Gunning AC, et al. (2021) у своєму дослідженні визначили наявність більш ніж однієї операції як незалежний фактор ризику ТГВ і ТЕЛА [5].

Висновки:

1. Клініко-епідеміологічна характеристика тромбоемболічних ускладнень у пацієнтів з політравмою вказала на вплив факторів старшого віку, чоловічої статі та високоенергетичної травми у вигляді ДТП як факторів ризику розвитку тромбоемболічних ускладнень;
2. Черепно-мозкова травма та скелетна травма як домінуючі при політравмі також підвищували ризик виникнення тромбоемболічних ускладнень у пацієнтів цієї категорії;
3. Дослідження присвячені проблемі ВТЕ у пацієнтів з політравмою корелюють із нашими дослідженнями.

Література/ References

1. Гур'єв С.О., Танасієнко П.В., Балясевич С.Я. Вибір лікувальної тактики у постраждалих з вертебро-абдомінальною травмою в результаті ДТП. Клінічна хірургія. 2019. №6. С. 67-71/ Huriev S.O., Tanasiienko P.V., Baliasevych S.Ia. Vybirlikuvalnoitaktyky u postrazhdalykh z vertebro-abdominalnoitravmoiu v rezultati DTP (Thechoiceoftreatmenttacticsforvictimswithvertebral-abdominaltraumaas a resultof a roadaccident). Klinichnakhirurgiia. 2019. №6. S. 67-71
2. Chopard R, Albertsen IE, Piazza G. DiagnosisandTreatmentofLowerExtremityVenousThromboembolism: A Review. JAMA. 2020 Nov 3;324(17):1765-1776. doi: 10.1001/jama.2020.17272. PMID: 33141212.
3. Farrell L, Romeo O, Johnson R. TimelyVenousThromboembolismProphylaxis in Trauma: A TeamApproachttoProcessImprovement. J TraumaNurs. 2020 May/Jun;27(3):185-189. doi: 10.1097/JTN.000000000000509. PMID: 32371738.
4. Gao Y, Fu XJ, Lei MX, Yin PB, Meng YT, Wang QM, Pi HY. Theeffectsofinformationplatform-basednursingonpreventingvenousthromboembolism in patientswithhipfractures. Chin J Traumatol. 2022 Nov;25(6):367-374. doi: 10.1016/j.cjtee.2022.06.004. Epub 2022 Jun 17. PMID: 35927125; PMCID: PMC9751533.
5. Gunning AC, Maier RV, de Rooij D, Leenen LPH, Hietbrink F. Venous thromboembolism (VTE) prophylaxis in severely injured patients: an international comparative assessment. Eur J Trauma Emerg Surg. 2021 Feb;47(1):137-143. doi: 10.1007/s00068-019-01208-z. Epub 2019 Aug 30. PMID: 31471670; PMCID: PMC7851035.
6. Helms J, Kimmoun A, Bertolletti L. Catheter-related thromboses in critically ill patients: are they worth looking for? Intensive Care Med. 2023 Apr;49(4):434-436. doi: 10.1007/s00134-023-07022-x. Epub 2023 Mar 24. PMID: 36961528.

7. Porres-Aguilar M, Anaya-Ayala JE, Mukherjee D. Review of Pulmonary Embolism. JAMA. 2023 Feb 21;329(7):592. doi: 10.1001/jama.2022.22235. PMID: 36809328.
8. Ruskin KJ. Deep vein thrombosis and venous thromboembolism in trauma. Curr Opin Anaesthesiol. 2018 Apr;31(2):215-218. doi: 10.1097/ACO.0000000000000567. PMID: 29334497
9. Spahn DR, Bouillon B, Cerny V, Duranteau J, Filipescu D, Hunt BJ, et al. The European guideline on management of major bleeding and coagulopathy following trauma: fifth edition. Crit Care. 2019 Mar 27;23(1):98. doi: 10.1186/s13054-019-2347-3. PMID: 30917843; PMCID: PMC6436241.
10. Yorkgitis BK, Berndtson AE, Cross A, Kennedy R, Kochuba MP, Tignanelli C, et al. American Association for the Surgery of Trauma/American College of Surgeons-Committee on Trauma Clinical Protocol for inpatient venous thromboembolism prophylaxis after trauma. J Trauma Acute Care Surg. 2022 Mar 1;92(3):597-604. doi: 10.1097/TA.0000000000003475. PMID: 34797813.

Внесок авторів/ authors' contribution: Концептуалізація (Танасієнко П.В.), методологія (Засипка К.В.), формальний аналіз (Засипка К.В.), керування даних (Танасієнко П.В.), формування висновків (Засипка К.В.), написання статті (Засипка К.В.).

Всі автори прочитали й погодилися з опублікованою версією рукопису. Фінансування /Funding: Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування. Заява про доступність даних / Data Availability Statement Вся інформація знаходиться у відкритому доступі.

Подяка /Acknowledgments Автори висловлюють подяку за сприяння написанню роботи колективам своїх закладів

Конфлікт інтересів /Conflict of Interest Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

Робота надійшла в редакцію 17.03.2024 року.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування